

Tema 2: Sistema Musculoesquelético e drogas de aumento de Performance

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14226621>

Autores: Alice Medeiros Brandão Santos; Alice Soares Castro de Santana; Ana Luiza Rodrigues Costa; Avelino Marcos Leal de Sousa; Eduardo Nascimento Silva; Iara Apolinário de Sena; Isabella Muricy da Silva Lima; Istéfani Vargas Gonçalves; Kauan Silva dos Santos; Lara Mendes Granja de Souza; Luiz Gustavo Rocha Alves; Mylla Bartilotti dos Santos; Ramon Gomes dos Santos; Regina Eduarda de Jesus Pereira; Yanne Ferreira de Oliveira; Rosidalva Varjão Roberto; Carmen de Almeida Alves; Gustavo Morais Nascimento; Fabrício Souza Silva; Yariadner Costa Brito Spinelli; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro; Rosemairy Luciane Mendes; Braz José do Nascimento Júnior.

1 CORDEL

O Músculo esquelético
Que no organismo figura
De um jeito tão poético
Movimenta e estrutura
Pra exercer sua função
Faz uso da contração
E nos dá força e postura.

Com faixas bem desenhadas,
É listrado e resistente,
Fibras longas e alinhadas,
Trabalham constantemente.
Ligado ao osso e ao tendão,
É força, é sustentação,
Num trabalho imponente.

Quando exercita e cresce,
Mostra a sua adaptação,
Resistência ele oferece,

Ganha força e expansão.
É firmeza em movimento,
Nos sustenta a cada intento,
Com vigor e precisão

Ligado ao esqueleto
És tão forte e potente
Para movimentar com efeito
Contraí voluntariamente
Fibras brancas pra explosão
E as vermelhas pra duração
Num sistema eficiente

Quando o impulso é dado então,
O cálcio entra em ação,
As fibras começam a se encurtar,
E o músculo a contrair, a trabalhar.
Com miosina e actina em união,
Geram força e movimentação
Fazendo o corpo se mover sem parar

Dado um estímulo nervoso
Ocorre a despolarização
Tanto no sarcolema
Quanto na tríade, então
E abrem-se de repente
Canais voltagem-dependente
E vários cálcios entrarão

Já dentro do sarcoplasma
Se ligam à troponina
Que muda a conformação
Liberando o sítio da actina
Utilizando ATP

Pra fazer o corpo mexer
Deslizará a miosina

Mas tem quem busque o aumento,
Do músculo, a expansão,
Usando atalho e intento,
Com drogas de injeção.
Anabolizantes a crescer,
Forçam o corpo a estender,
Mas com um alto preço, então.

Essas drogas, tão potentes,
Prometem força e vigor,
Mas trazem malefícios frequentes,
À saúde, um grande temor.
Do fígado ao coração,
Afetam toda a função,
Causando dor e aflição.

O músculo que assim cresce,
De forma não natural,
Traz consigo o que aparece,
Em danos pra vida real.
Melhor é o esforço, a luta,
Pois droga que se usa e abusa,
Pode ser o seu final.

1.1 Cordelistas

Lara Mendes Granja, Ramon Gomes dos Santos, Regina Eduarda de Jesus Pereira.

1.2 Declamadores

Mylla Bartilotti dos Santos e Luiz Gusthavo Rocha Alves

1.3 Design

Kauan Silva dos Santos; Iara Apolinário de Sena

2 PARÓDIA

Ah

Quase ninguém vê

Quanto mais injeta a droga

Mais aumenta a força pra crescer

Ah

O que eu fui fazer?

Antes de aplicar eu não sabia

onde eu ia me meter

meter, êe ê

O coração dispara

Tropeça, quase para

Deixa o músculo cheio

mas isso a que preço?

não valeu crescer

Mas

a bomba faz o que?

se liga a proteína e desbloqueia

o músculo para você, êe, iê

Ah

Não fique sem saber

Depois de injetar não tem mais jeito,

não tem como reverter êe, e

O coração dispara
Tropeça, quase para
Atinge a fibra em cheio
Me rendo ao meu desejo

não valeu crescer
não valeu crescer

O coração dispara
Tropeça, quase para
Atinge a fibra em cheio
Me rendo ao meu desejo
Não dá para ter calma
A raiva se instala
E o corpo treme inteiro
Mostrando meu segredo
A espinha sai, não para
Calvície nem se fala
O broxe é certo
Não sobe mais direito
Não vou injetar tão cedo
Vou me regradar porque

não valeu crescer
não valeu crescer

2.1 Compositores

Alice Medeiros Brandão Santos, Iara Apolinário de Sena, Isabella Muricy da Silva Lima, Lara Mendes Granja.

2.2 Apresentação

Alice Soares Castro de Santana; Ana Luiza Rodrigues Costa; Avelino Marcos Leal de Sousa; Eduardo Nascimento Silva; Iara Apolinário de Sena; Isabella Muricy da Silva Lima; Istéfani Vargas Gonçalves; Kauan Silva dos Santos; Lara Mendes Granja de Souza; Luiz Gustavo Rocha Alves; Mylla Bartilotti dos Santos; Ramon Gomes dos Santos; Regina Eduarda de Jesus Pereira; Yanne Ferreira de Oliveira.

3 DRAMATIZAÇÃO

A dramatização será realizada em forma de teatro no estilo de reportagem.

3.1 Roteiro

[Vinheta de abertura do jornal]

Apresentadores cumprimentam o público

Jornalista 2 (Eduardo Nascimento):

- Bom dia

Jornalista 1 (Istéfani Vargas):

- Bom dia; professor Gustavo Morais demora mais de 30 dias para divulgar as notas da última avaliação.

Jornalista 2 (Eduardo Nascimento):

- porta do Centro Acadêmico de Farmácia explode novamente.

Jornalista 1 (Istéfani Vargas):

- preço do almoço no Restaurante Universitário (RU) sofrerá aumento e passará a custar R\$ 50,00. Alunos fazem greve de fome no Campus Petrolina.

Jornalista 2 (Eduardo Nascimento):

-Agora a notícia principal da noite: um atleta de fisiculturismo desmaiou ao vivo durante uma competição na última quarta-feira em Petrolina. O jovem de 20 anos foi encaminhado para o Hospital Universitário. Segundo médicos, seu estado é grave.

[Vídeo do atleta desmaiando durante a competição]

Jornalista 1 (Istefani Vargas):

-Segundo testemunhas, o atleta foi influenciado pelo treinador a fazer uso de anabolizantes.

Jornalista 2 (Eduardo Nascimento):

-Agora vamos chamar a repórter Alice Santana que vai conversar com uma farmacêutica sobre o recorrente uso de anabolizantes entre jovens. Boa noite, Alice.

[Mudança de câmera para a repórter de rua]

Pausa dramática de jornal

Apresentadora (Alice Santana):

-Boa noite (Jornalista 1), Boa noite (jornalista 2). Estamos aqui no centro de Petrolina com a farmacêutica (fulana) para entender um pouco mais sobre esses anabolizantes que apesar de perigosos, tem grande adesão entre jovens que fazem academia.

Apresentadora (Alice Santana):

- Ana Luiza, boa noite! Conta pra gente como funcionam essas substâncias, chamadas popularmente de “bombas”. Como elas agem no nosso organismo?

Farmacêutica (Ana Luiza):

- Os anabolizantes são hormônios esteroides, naturais ou sintéticos, geralmente derivados da testosterona (que é o hormônio sexual masculino). São muito utilizados por adeptos da musculação por promovem no corpo um aumento da síntese de proteínas, ou seja, estimula seu músculo a crescer e faz com que ele se recupere de forma mais rápida. Além disso, reduzem o catabolismo, que é a quebra das proteínas do músculo pelo próprio organismo

Apresentadora (Alice Santana):

- E quais são os principais riscos desse uso?

Farmacêutica (Ana Luiza):

- Dentre os efeitos adversos estão a acne severa, tremores, aumento da pressão sanguínea, alterações nos níveis de coagulação sanguínea e de colesterol, tumores no fígado e pâncreas, aumento da agressividade e de comportamentos violentos. Além de complicações crônicas como o crescimento excessivo das mamas, impotência sexual e calvície em homens, e o engrossamento da voz e a irregularidade da menstruação em mulheres.

Apresentadora (Alice Santana):

- Obrigada, Ana Luiza! (Jornalista 1 e 2) Agora é com vocês.

Jornalista 1 (Istefani Vargas)

-É, realmente muito arriscado.

Jornalista 2 (Eduardo Nascimento):

-Mas agora queremos saber: o que o pessoal da rua acha sobre o assunto?

Apresentadora (Alice Santana):

-Agora estou aqui na UNIVASF para conversar com o pessoal.

Se dirige a grupo de jovens que estão conversando]

- (Saudação) Você faz uso de anabolizantes?

Entrevistado 1 (Luis Gusthavo):

- Sim.

Apresentadora (Alice Santana):

- Você sentiu alguma diferença no seu desempenho sexual?

Entrevistado 1(Luiz Gusthavo):

- Sim

Apresentadora (Alice Santana):

- Onde você adquiriu os anabolizantes?

Entrevistado 1 (Luiz Gusthavo):

- Para a gravação

(momento com a plateia)

[Apresentadora se dirige ao professor]

Apresentadora (Alice Santana):

- O senhor faz o uso de anabolizantes?

Professor:

- Não

Apresentadora (Alice Santana):

- Tem certeza? (insinuante)

[Repete com outros professores]

- Agora passo a palavra para os jornalistas.

[Volta para o estúdio]

Jornalista 1 (Eduardo Nascimento):

- Obrigada apresentadora Alice

Jornalista 1 (Eduardo Nascimento):

- O jornal Farma TV fica por aqui

Jornalista 2 (Eduardo Nascimento):

-Bom Dia e até amanhã.

[Luzes se apagam e começa a música].

3.2 Roteiristas

Alice Medeiros Brandão, Alice Soares Castro de Santana, Ana Luiza Rodrigues Costa, Avelino Marcos Leal de Souza, Eduardo Nascimento Silva, Istéfani Vargas Gonçalves, Kauan Silva dos Santos, Mylla Bartilotti dos Santos, Yanne Ferreira de Oliveira.

4 RELATÓRIO

O Farmacodrama foi planejado no período de 1 mês, com apresentação no dia 14/11. O objetivo deste projeto foi preparar uma apresentação envolvendo paródias, cordel e encenação teatral, com duração máxima de 30 minutos, com o tema sistema musculoesquelético e drogas que aumentam o desempenho esportivo. Para a realização deste projeto, a equipe foi organizada em subgrupos de acordo com as competências de cada integrante, o que facilitou a distribuição de tarefas e a eficiência nas etapas de execução, para que ninguém fosse sobrecarregado; o grupo foi dividido em 3 subgrupos, sendo que cada um ficou responsável por uma área específica, como fazer a paródia, o cordel e o roteiro; realizamos 3 reuniões ao longo do projeto e durante essas sessões, discutimos o progresso de cada subgrupo, alinhamos as ações e ajustamos cronogramas conforme necessário. Apesar da divisão inicial, todos os membros colaboraram de maneira integrada, com intercâmbio de pessoas entre os subgrupos quando necessário, a fim de otimizar as atividades e garantir a uniformidade do trabalho final. A equipe demonstrou comprometimento e colaboração, o que foi fundamental para a execução das atividades de maneira eficiente.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão ao Professor Braz José, cuja orientação e apoio foram fundamentais para o aprofundamento dos nossos conhecimentos sobre Sistema Musculoesquelético e drogas que aumentam o desempenho esportivo. A sua dedicação ao nosso aprendizado não apenas ampliou nossa compreensão teórica, mas também contribuiu para o nosso processo de humanização enquanto profissionais da área da saúde.

Além disso, agradecemos imensamente pela participação no Farmacodrama, um evento de extrema relevância para a formação acadêmica dos estudantes de Farmácia. Sua contribuição foi essencial para enriquecer nossa experiência e nos proporcionar uma visão mais ampla e sensível da prática profissional.